

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

O‘ZBEK TILINI ONA TILI SIFATIDA O‘QITISHDA KORPUSGA ASOSLANGAN YONDASHUV

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА КАК РОДНОГО

CORPUS BASED APPROACH IN TEACHING UZBEK AS A NATIVE LANGUAGE

Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi

gulshodashamsiyeva5@gmail.com

Tashkent Perfect University

Gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitishda korpusga asoslangan yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Avvalo, til korpuslari va ularning o‘quv jarayonidagi o‘rni, o‘zbek tili korpuslarining imkoniyatlari hamda ularni ta’limda qo‘llash mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, korpus lingvistikasiga tayangan holda til o‘qitishda samaradorlikni oshirish, real til materiallari asosida lug‘aviy va grammatik birliklarni o‘zlashtirish, hamda talabalarda til sezgirligini shakllantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalarida korpusga asoslangan yondashuv o‘zbek tilini ona tili sifatida o‘qitishda innovatsion, interaktiv va zamonaviy metodlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Kalit so‘zlar: til korpusi, korpus lingvistikasi, korpusga asoslangan yondashuv, innovatsion metodlar, ta’lim texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты корпусного подхода в обучении узбекскому языку как родному. Рассматриваются роль языковых корпусов в образовательном процессе, возможности корпусов узбекского языка и механизмы их применения в обучении. Особое внимание уделяется повышению эффективности преподавания на основе корпусной лингвистики, освоению лексических и грамматических единиц через реальные языковые материалы, а также формированию языковой чувствительности у студентов. Результаты исследования показывают, что корпусно-ориентированный подход является инновационным, интерактивным и современным методом преподавания узбекского языка как родного.

Ключевые слова: языковой корпус, корпусная лингвистика, корпусно ориентированный подход, инновационные методы, образовательные технологии.

Abstract. This article explores the theoretical and practical aspects of a corpus-oriented approach to teaching Uzbek as a mother tongue. It examines the role of language corpora in the educational process, the potential of Uzbek language corpora, and the mechanisms of their application in teaching. Particular attention is given to enhancing teaching efficiency through corpus linguistics, acquiring lexical and grammatical units based on authentic language data, and fostering students' language awareness. The findings indicate that a corpus-based approach represents an innovative, interactive, and modern method in teaching Uzbek as a native language.

Keywords: language corpus, corpus linguistics, corpus-based approach, innovative methods, educational technologies.

Tilshunoslik va til ta'limi uchun korpusga asoslangan yondashuv so'nggi qirq yillikda, xususan, 1980-yil o'rtalaridan boshlab mashhur bo'ldi. 90-yillarning boshlarida korpusga oid tadqiqotlarning kashfiyotlarini til pedagogikasiga qo'llash ortdi. Lankaster, Oksford, Graz, Bertinoro, Granada, Parij va Lissabonda Ta'lim va Til korporasi bo'yicha o'tkazilgan 8ta xalqaro anjuman qiziqishlar ortib borayotganidan dalolat beradi. [T. McEnery and R. Xiao., 2010. 364-373].

Yevropa olimlari tomonidan til o'rganishda korpusga asoslangan yondashuv to'g'risida bir qancha ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Tonny McEnery va Richard Xiao tilni o'qitish va o'rganishda korpusning afzalliklari borasida ilmiy izlanishlar olib borgan va buni isbotlab berishgan. Eric D. Brill, Samina Dazdarevic, Amela-Lukac Zoranic, Fahreta Fijuljaninlar ham tilni o'qitish va o'rganishda korpusga asoslangan yondashuvning foydaliligi haqida izlanishlar olib borishgan.

Hozirgi kunda internetda o'qituvchilar va talabalar foydalanishlari mumkin bo'lgan ingliz tilidagi ba'zi korpuslar mavjud. Masalan, Britaniya Milliy Korpusi (BNC, [bnc] British National Corpus) va zamonaviy Amerika ingliz korpusi

(Corpus of Contemporary American English (COCO)). Amerika ingliz korpusi 450 milliondan ortiq matndan iborat bo‘lib, og‘zaki, fantastik, ommabop jurnallar, gazetalar va akademik matnlar o‘rtasida teng taqsimlangan. Interfeys aniq so‘zlar yoki iboralarni, nutqning bir qismini yoki ularning har qanday kombinatsiyasini qidirishga imkon beradi. Britaniya milliy korpusining yozma qismi mintaqaviy va respublika gazetalar, jurnallar, ilmiy kitoblar va ommabob badiiy adabiyotlar, memorandumlar, maktab va universitet insholaridan olingan. Og‘zaki qismi yozma bo‘lmagan norasmiy suhbatlar va rasmiy biznes yoki davlat yig‘ilishlaridan tortib, radioeshittirishlar va telefon suhbatlarigacha har xil kontekstda to‘plangan. Tilni o‘rganish uchun ham maxsus korpuslar yaratilgan. Ingliz tilini o‘rganish uchun xalqaro korpus bo‘lib (International corpus of learner English), qidiruv interfeysi ma’lumotlarni saralash imkoniyatiga ega. Kompyuter o‘rganuvchi korpus (computer learner corpus-CLC) bu ikki maqsadga yo‘naltirilgan: ikkinchi tilni o‘rganish (second language acquisition) va xorijiy tilni o‘qitish (foreign language teaching-FLT). Ushbu turdagi korpuslar foydalanishga qulay va ochiq.

Korpus maktab o‘qituvchilari uchun tilni chet tili yoki ikkinchi til sifatida o‘qitishda resurs sifatida muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Masalan MORE loyihasi ingliz tili o‘qituvchilari uchun asosiy manbadir. Unga ko‘ra ingliz tilidagi og‘zaki materiallar to‘plangan hamda turli hududdagi dialektlarga doir namunalar keltirilgan. Ushbu korpus ingliz tilining jonli nutqini o‘rganishda, qolaversa konkordanslar orqali muayyan so‘z anglatgan ma’noni tushunishda kerakli material bo‘la oladi. O‘zbekistonda til o‘qitishda korpusdan foydalanish borasidagi ilk tadqiqotlar sifatida Nilufar Abduraxmonovanning “Korpusga asoslanib o‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitish” (2018), “O‘zbek tilida sinonimiya hodisasini o‘qitishda korpusdan foydalanish” (2019) nomli maqolasini qayd etish mumkin.

O‘quvchilar korpusdan foydalanishdan foyda olishlari uchun til o‘qituvchilari, birinchi navbatda, korpusga asoslangan yondashuv to‘g‘risida puxta bilimga ega bo‘lishlari kerak. Gavioli va Aston ta’kidlaganidek, korpus

nafaqat o‘qituvchilarga nimani o‘rgatish kerakligini hal qilishga yordam beradigan narsalar sifatida qaralishi kerak, balki ularga o‘quvchilar bevosita o‘rganishlari mumkin bo‘lgan manbalar sifatida ham qarash lozim [T. McEnery and R. Xiao., 2010. 364-373]. Tilni o‘qitish jarayonida korpusdan foydalanish chet tillari sifatida o‘zbek tilini o‘rganuvchilar uchun lug‘at, grammatika va tildan foydalanishda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

Korpus o‘rganuvchilarga an’anaviy vositalarning hech birida mavjud bo‘lmagan tildan foydalanish haqida bilib olishga yordam beradi. Bundan tashqari, korpus o‘quvchilarga ma’lum bir til xususiyatlarini kontekstda o‘rganishga imkon beradi. Yana bir foydali tomoni shundaki, korpus talabalarga til haqida kengroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi, ya’ni korpus og‘zaki va yozma tillarni taqqoslashi mumkin. Sifat so‘z turkumini ham korpus orqali o‘qitishda bir qancha yutuqlarga erishish mumkin. Bunda sifat so‘z turkumi kontekst tarkibida obyekt sifatida olinadi va unga oid nazariyaga murojaat etiladi. Masalan, sifatga quyidagi xususiyatlar tegishli bo‘lsin: sifat tuzilishiga ko‘ra tub sifatlar va yasama sifatlar; ifodalayotgan tushunchaning ma’nosiga ko‘ra rang-tus, shakl-hajm, ma’za-tam, xususiyat bildiruvchi, holat bildiruvchi, hid bildiruvchi va o‘lchov bildiruvchi sifatlar. Umuman olganda o‘quvchiga sifatning tub yoki yasama tarzida ajratishning nima ahamiyati mavjud, sifatning ma’no turlarini bilish qay darajada ahamiyatli va uni bilish qanday til bilish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. O‘qitish jarayonida shu kabi masalalarga yechim topiladi. Masalan, shirin so‘zini o‘rganish obyekti sifatida olsak, uning konkordansini topish orqali unga yaqin bo‘lgan so‘z valentliklarini ham aniqlash imkoniyati yaratiladi. O‘zbek tilida sifat so‘z turkumi oddiy, qiyosiy, orttirma daraja shaklida turli semantik ottenkalariga ega bo‘ladi. Bundan tashqari sifat bo‘lib kelgan so‘z boshqa so‘z turkumlarning yasalishiga va boshqa so‘z turkumlar sifatning yasalishiga asos bo‘ladi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, yasama so‘zlarda istalgan qo‘shimcha qo‘shilgan taqdirda ham asosda anglashilgan so‘zning ma’no ottenkasi saqlanib qoladi. Bu kontekstda ifodalangan so‘zning boshqa so‘zlar qurshovidagi voqealanishida ifodalangan

ma’no anglashiladi. Masalan, chiroy so‘ziga *-li* sifat yasovchi qo‘shimchasi qo‘shilishi natijasida chiroyli shaklidagi yasama sifat hosil bo‘lgan, lekin chiroyli leksemasida “chiroyga ega bo‘lishlik”, “ijobiylik” semalari mavjud.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, tilni ona tili sifatida o‘rganishda ismlarga (ot, sifat, olmosh, harakat nomi, sifatdosh) egalik va kelishik qo‘shimchalarining qay tarzda qo‘shilishi kontekst orqali o‘zlashtirilsa, o‘rganuvchining lisonida ana shu tushuncha lingvistik model sifatida muayyanlashadi. Negaki turli gap strukturalarda ifodalangan shakllar korpus yordamida inson tafakkurida in’ikosini topish bilan birga unda nazariy tushunchaning shakllanishiga ham ko‘mak beradi. Korpus asosida o‘qitish o‘quvchida mustaqil ishlash, solishtirish, analiz qilish va xulosa chiqarish kabi ko‘nikmalarning shakllanishiga ham xizmat qiladi. O‘quvchilar faqat so‘zning shakli (nomemasi)ni emas, balki ottenkalari (semalari)ni ham o‘rganadi. Bu esa so‘zlararo grammatik munosabatlarni bog‘lashda katta ahamiyatga ega. Grammatik qo‘shimchalarning nazariy tavsifi namunlardan olingan misollar orqali tushuntirilsa, u haqidagi tasavvur yanada oydinlashadi. Umuman olganda grammatikani korpus asosida o‘qitish o‘rganuvchilarning tilni tez va oson o‘zlashtirishi uchun muhim manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurakhmonova Nilufar, Urdishev Qobil. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language// Journal of foreign language teaching and applied linguistics, 2019
2. Eric D. Brill. A Corpus-Based Approach to Language Learning”. 1993. – B. 1, 29, 133.
3. N.Abduraxmonova. Mashina tarjimasining lingvistik ta’minoti. Toshkent-2018, - B.186.
4. Nilufar Abdurakhmonova, Gulshoda Hayrullayeva, Qobil Urdishev Using A Corpus For Teaching Synonymy In Uzbek Электронная письменность народов российской федерации: опыт, проблемы и перспективы Материалы II Международной научной конференции (Уфа, 11–12 декабря 2019 г.) Russian, Ufa

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

5. Tony McEnery and Richard Xiao. “What Corpora Offer in Language Teaching and Learning”. 2010. – 364-373.